

ЖЕНЩИНЫ-УЧЕНЫЕ В НАУКЕ КАЗАХСТАНА: ИННОВАЦИИ И ОПЫТ

Магауова Акмарал Сабитоллаевна

доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педобразования, Лауреат Национальной премии общественного признания достижений женщин Казахстана «Ажар» в области «Науки и образования» (Казахстан, Казахский Национальный университет им. аль-Фараби)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683393>

Аннотация: В данной статье освещаются основные направления гендерной политики в Республике Казахстан, основанных на международных программных документах. Описывается законодательно-нормативная база реализации государственной политики в области поддержки науки и образования. Приводятся показатели участия женщин Казахстана в науке в мировом рейтинге. Автор, опираясь на официальные документы анализирует статистические данные о представленности ученых-женщин в различных отраслях наук. Приводятся примеры открытий казахстанских женщин- ученых, имеющих мировое значение.

Ключевые слова: наука, научная деятельность, гендерная политика, гендерное равенство, гендерное образование, инновации.

Annotation: This article highlights the main directions of gender policy in the Republic of Kazakhstan, based on international policy documents. The legislative and regulatory framework for the implementation of state policy in the field of supporting science and education is described. The indicators of the participation of Kazakhstani women in science in the world ranking are given. The author, relying on official documents, analyzes statistical data on the representation of female scientists in various branches of science. Examples of discoveries by Kazakhstani women scientists that are of global significance are given.

Key words: science, scientific activity, gender policy, gender equality, gender education, innovation.

Значимым событием в истории женского движения является принятие Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) 22 декабря 2015 года резолюции, провозгласившей 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке. Главной целью такого решения является обеспечение полного и равного доступа к науке для женщин и девочек, повышения их важной роли в научном и технологическом сообществе.

В этот день ООН призывает все государства мира, всех людей и организации способствовать равному участию мужчин и женщин в образовании, в науке и других областях, связанных с развитием передовых научных знаний. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш особо указал на то, что: «Нам необходимо поощрять девочек и женщин к полному раскрытию своего потенциала в качестве научных исследователей и новаторов и поддерживать их в этом». Актуальность поднимаемой проблемы обоснована тем, что образование, наука и гендерное равенство являются неотъемлемыми элементами Повестки дня ООН по устойчивому развитию человечества до 2030 года. За последние годы мировое сообщество достигло значительных успехов в деле вовлечения женщин и девочек в науку.

Казахстан ратифицировал ряд международных конвенций, включая Пекинскую декларацию и Платформу действий (1995), Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенцию о политических правах женщин

(1999), Конвенцию о гражданстве замужней женщины (1999), восемь основополагающих конвенций Международной организации труда (МОТ) и Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Казахстан принял первый Национальный план действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность».

Республика Казахстан уделяет повышенное внимание достижению гендерного равенства и расширению возможностей женщин по всему спектру ключевых вопросов повестки дня ООН. Обеспечить женщин равными наряду с мужчинами возможностями - один из важных пунктов долгосрочной Стратегии развития «Казахстан-2050» [1]. В Республике Казахстан создана институциональная основа в сфере гендерного равенства. В стране действуют два гендерно ориентированных закона РК - «О профилактике бытового насилия» [2] и «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин» [3]. С 2016 года успешно реализуется Концепция семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года, утвержденная Указом Президента РК [4].

Программным документом, регулирующим реализацию гендерной политики в Казахстане, является «Стратегия гендерного равенства в Республике Казахстана 2006-2016 годы», принятая Указом Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2005 года N 1677. В данной стратегии, в качестве основных целей, указаны:

1. Обеспечение реального равенства прав и возможностей мужчин и женщин;
2. Достижение гендерного равенства в общественно-политической жизни;
3. Достижение гендерного равенства в экономике;
4. *Гендерное образование;*
5. Правовое и гендерное просвещение;
6. Укрепление репродуктивного здоровья мужчин и женщин;
7. Предотвращение насилия в обществе по признаку пола;
8. Достижение гендерного равенства в семье;
9. Укрепление семьи и повышение роли воспитания в семье;
10. Развитие гендерно-чувствительного общественного сознания [5].

Казахстан одна из первых стран в Центральной Азии, которая создала национальный орган по продвижению гендерного равенства-Национальная комиссия по делам женщин и социально-демографической политике при Президенте Республики Казахстан. В рамках гендерного исследования, проведенного Общественным Фондом «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» (г. Алматы) при поддержке Представительства Фонда имени Фридриха Эберта в Казахстане было выявлено, что для реализации эффективной гендерной политики в необходимо активное информирование и обучение населения гендерным правам и свободам, гендерным знаниям и гендерной информации [6].

Казахстан, являясь демократическим, светским, правовым и социальным государством, всецело приняла обязательство придерживаться требований международного содружества относительно равноправия граждан во все программы развития общества на принципах свободы, равенства и справедливости. В настоящее время в глобальном рейтинге по гендерному равноправию Казахстан опережает многие развитые страны, среди 135 государств Казахстан занимает 31 позицию.

В Казахстане с1999 года активно работает Структура «ООН-женщины», которая сотрудничает с правительством и другими национальными партнерами, гражданским

обществом, образовательными учреждениями, частным сектором и СМИ для обеспечения равенства и возможностей для женщин и девочек.

Структура «ООН-женщины» в Казахстане поддерживает национальное развитие и выполнение страной международных обязательств по обеспечению гендерного равенства, особенно в области:

1. Расширения экономических прав и возможностей женщин
2. Ликвидации насилия в отношении женщин и девочек
3. Национального планирования и бюджетирования
4. Женщины, мир и безопасность.

«Структура «ООН-женщины» в Республике Казахстан предприняла целый ряд важных шагов в решении вопросов гендерного равенства: присоединилась к Коалициям действий Форума «Поколение равенства» по противодействию гендерному насилию и экономической справедливости и правам; приняла План действий по реализации Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности; полностью отменила список из 191 запрещённой ранее для женщин профессии [7].

Хорошие показатели участия женщин Казахстана в науке в мировом рейтинге. По количеству женщин в науке Казахстан занимает третье место (52%), на первом месте Азербайджан (59%), на втором месте Грузия (52,7%).

Женщины и девочки составляют половину казахстанского населения и почти половину рабочей силы в государстве. Женщины сегодня больше представлены в сфере медицины, образования и науки. 55% госслужащих Казахстана – женщины. Доля женщин с высшим образованием также превышает долю мужчин, окончивших вуз [8].

В Казахстане, согласно Национальному докладу по науке РК последние 10 лет среди казахстанцев почти вдвое выросло число кандидатов и докторов наук [9]. Среди кандидатов наук женщин почти 52%, а среди докторов наук - 38,2%. Из указанного выше количества женщин-ученых: доктора по профилю 28, доктора философии (PhD) - 992, доктора наук - 714. Больше всего среди женщин кандидатов наук - 2427 и магистров - 2 345.

Таблица 1. Количество ученых-женщин Казахстана

№	Ученая степень	%
1	доктора наук	714
2	доктора по профилю	28
3	доктора философии (PhD)	992
4	кандидатов наук	2427
5	магистров	2 345

По статистике при поступлении в вуз среди получивших государственные образовательные гранты девушек почти вдвое больше (63%), чем молодых людей (37%). Согласно данным Министерства науки и высшего образования РК (за февраль 2022 года), в Казахстане доля женщин-ученых, принимающих участие в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, составляет более 50% (около 10 тысяч женщин).

В штате Казахского национального университета им. аль-Фараби, входящего в ТОП-200 лучших вузов мира, флагмана высшей школы Казахстана, женщины составляют

68 процентов из числа профессорско-преподавательского состава. Среди них 347 докторов наук, 572 кандидата, 1 академик НАН РК.

Таблица 1. Представленность ученых-женщин Казахстана в различных отраслях наук

№	Отрасли науки	%
1	в сфере медицинских наук	71
2	в социальных науках	62
3	в области гуманитарных наук	59
4	в естественных науках	53
5	в сельскохозяйственных науках	45
6	в области инженерных разработок и технологий	44

Ученые-женщины Казахстана принимают активное участие в деятельности академических и общественных научных организаций. В настоящее время женщин-академиков в Казахстане 17 (10%), а также 16 женщин-членов-корреспондентов (21%).

В летопись Академии наук Казахстана золотыми буквами вписаны имена 16 женщин – 8 академиков и 8 членов-корреспондентов, в их числе первая женщина-президент Национальной академии наук РК, академик, доктор биологических наук *Айтхожина Нагима Абеновна*. Значимый вклад в развитие науки внесла Патшайым Тажибаева, которая была первой женщиной-доктором геологических наук во всей Центральной Азии. Четыре женщины – академика НАН РК достигли возраста старше 90 лет – Ахматуллина Назира Бадретдиновна, Кунантаева Куляш, Бейсенова Алия Сарсеновна, Закумбаева Гаухар Дауленовна [10].

В целом и в мире, и в Казахстане хорошо понимали, что в момент распространения пандемии коронавируса необходимо уделять особое внимание науке. Борьба с пандемией COVID-19 выявила миру имена признанных женщин-ученых из Центральной Азии. Одно из важнейших научных открытий Казахстана в этот период стала разработка Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности под руководством известной казахстанской ученой-биологом – *Кунсулу Закарья* инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коронавирусной инфекции COVID-19 и технологии ее производства. Это открытие стало не только одним из великих достижений в области науки, но и спасло жизни многим людям. Имя доктора наук, профессора Кунсулу Закарья вошла в мировой рейтинг женщин, внесших наибольший вклад в развитие науки.

Среди ученых-женщин, способствовавших своими научными открытиями развитию страны следует отметить: Марьям Алмарданову - биотехнологический разработчик казахских национальных молочных продуктов, Алмагуль Музгибаеву - автора метода диагностики хронического гастрита у детей, Мадину Сарсенову – автора инновационного метода очистки воды путем вторичного использования строительных материалов и многие другие [11].

Обладая богатым опытом, будучи гордостью не только своей страны, но и на мировом уровне, женщины-ученые Казахстана вносят свой посильный вклад в процветании страны, поддержку подрастающего поколения в их высоком стремлении к высокой науке, творчеству, исследованию и достижению высочайшего академического статуса.

REFERENCE

1. СТРАТЕГИЯ «Казахстан-2050» Новый политический курс состоявшегося государства - <https://primeminister.kz/assets/media/strategiya-kazakhstan-2050.pdf>
2. Закон РК «О профилактике бытового насилия» https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30525680
3. Закон РК «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин»- https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30526983
4. Концепция семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года- <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1600000384>
5. Стратегии гендерного равенства в РК на 2006–2016 годы – adilet.gov.kz
6. Ускембаева М.А. Политика в отношении женщин и мужчин в современном Казахстане: гендерное исследование / Т.А.Резвущкина, А.А.Бейсенова. -Астана, 2016. -288 с.
7. ООН Женщины: Европа и Центральная Азия <https://eca.unwomen.org/ru/where-we-are/kazakhstan>
8. Жапекова Г.К.Статус женщины в традиционном казахском обществе.- KazNU Bulletin. Philosophy series. Cultural science series. Political science series. №1 (46). 2014-С.78- 86
9. Национальный доклад по науке. Астана – Алматы, 2022. – 250 с. - <https://imbb.org.kz/2023/03/09/nacionalnyj-doklad-po-nauke/>
10. 6 выдающихся женщин Казахстана <https://weproject.media/articles/detail/uchenye-vrachi-i-artistki-6-vydayushchikhsya-zhenshchin-kazakhstana/>
11. Пять женщин-ученых, которые изменили мир-<https://ru.sputnik.kz/20190211/pyat-zhenschina-ucheny-9246085.html>.